

DETECÇÃO DE MUDANÇA NO USO E COBERTURA DA TERRA NO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA-ACRE

Quétilla Souza Barros¹; Douglas Tavares da Costa²; Romário de Mesquita Pinheiro³; Evandro José Linhares Ferreira⁴; Anelena Lima de Carvalho⁵; Erica Karolina Barros de Oliveira⁶; Henrique Pereira de Carvalho⁷; Vitória Emily Penedo da Silva⁸; Ítalo Felipe Nogueira Ribeiro⁹; Kelysomar Olivencio Santos¹⁰

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, quetilabarros@gmail.com¹; Universidade Federal do Acre, Campus Rio Branco, BR-364, km 4, CEP 69920-900, douglastavares698@gmail.com²; Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, romario.ufacpz@gmail.com³; Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, evandroferreira@hotmail.com⁴; Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, Estrada da Canela Fina, KM 12, Cruzeiro do Sul, AC - Brasil CEP 69.980-000, anelena.carvalho@ufac.br⁵; Universidade Federal do Acre, Campus Rio Branco, BR-364, km 4, CEP 69920-900, karolina.czs@gmail.com⁶; Universidade Federal do Acre, Campus Rio Branco, BR-364, km 4, CEP 69920-900, henrique.carvalho@sou.ufac.br⁷; Universidade Federal do Acre, Campus Rio Branco, BR-364, km 4, CEP 69920-900, vitoriapenedo99@gmail.com⁸; Universidade Federal do Acre, Programa de Pós-Graduação em Ciência Florestal – CIFLOR, Rio Branco-AC, BR-364, km 4, CEP 69920-900, italo080@live.com⁹; Universidade Federal do Acre, Campus Rio Branco, BR-364, km 4, CEP 69920-900, kelysomar.santos@sou.ufac.br¹⁰

Resumo

Neste estudo, objetivou-se mapear as classes de uso e ocupação da terra e analisar e quantificar as mudanças estruturais ocorridas entre os anos de 2018 a 2023 em Acrelândia, Acre. A análise baseou-se em dados da plataforma Dynamic World, utilizando imagens do Sentinel-2A e aprendizado de máquina profundo. Observou-se um aumento na área agrícola e uma redução em florestas e pastagens, com destaque para o aumento da vegetação inundada e diminuição da área arbustiva. O coeficiente de correlação de Pearson entre os anos foi de 0,99, indicando uma forte associação entre as áreas de uso da terra. Isso sugere implicações significativas para a gestão ambiental e o planejamento urbano e rural na região.

Palavras-chave — *dinâmica de mudança na paisagem, análise temporal, sensoriamento remoto.*

Abstract

In this study, the objective was to map land use

and land cover classes and analyze and quantify

the structural changes that occurred between 2018 and 2023 in Acrelândia, Acre. The analysis was based on data from the Dynamic World platform, using Sentinel-2A images and deep machine learning. An increase in agricultural area and a reduction in forests and pastures were observed, with a notable increase in flooded vegetation and a decrease in shrubland. The Pearson correlation coefficient between the years was 0.99, indicating a strong association between land use areas. This suggests significant implications for environmental management and urban and rural planning in the region.

Keywords — *landscape change dynamics, Temporal analysis, remote sensing.*

1. INTRODUÇÃO

As transformações no uso da terra na Amazônia ao longo dos anos têm sido notáveis. Estudos indicam que o desmatamento tem provocado modificações significativas no ambiente, sendo impulsionado principalmente pelo desenvolvimento de infraestrutura, incentivos financeiros, atividades

agrícolas e expansão de áreas de pastagens [1]. Essas mudanças têm impactado profundamente a paisagem amazônica, com a derrubada de florestas tropicais para dar lugar a pastagens e áreas urbanas, resultando em consequências para a biodiversidade e o clima local [2].

Um exemplo dessas mudanças tem ocorrido em Acrelândia, localizada no estado do Acre, que está geograficamente inserida na região conhecida como AMACRO, que é a área de interseção entre os estados do Amazonas, Acre e Rondônia. Esta região tem sido destacada como uma nova fronteira do desmatamento na Amazônia, onde o avanço da agropecuária e a exploração madeireira têm levado a um aumento significativo do desmatamento [3].

De acordo com um relatório do MapBiomas, a região da AMACRO foi responsável por 12% do desmatamento do país, com um aumento de 28,8% no desmatamento em 2021 em relação a 2020 [4].

Diante desse cenário, técnicas avançadas de sensoriamento remoto, como análise vetorial de mudança e modelagem linear de mistura espectral, têm sido empregadas para estudar as conversões de uso da terra em áreas de assentamento agrícola, apresentando resultados promissores em termos de precisão na classificação [5].

Este estudo tem como objetivo investigar e analisar as mudanças no uso e cobertura da terra ocorridas no período de 2018 a 2023, no município de Acrelândia, situado no estado do Acre.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A área de estudo compreende o município de Acrelândia, no estado do Acre, com uma área territorial de 1.811,613 km² (Figura 1). Suas principais tipologias florestais incluem a floresta tropical úmida, com densa vegetação, árvores altas e uma grande diversidade de espécies, caracterizada por altos índices pluviométricos [6].

Figura 1. Localização da área de estudo. (A) Localização do município de Acrelândia. (B) Delimitação de Acrelândia no estado do Acre. (C) Localização do estado do Acre no Brasil.

Para a análise do uso da terra em Acrelândia ao longo do tempo, foram utilizados dados da plataforma Dynamic World, um produto de mapeamento de uso e cobertura do solo global em tempo quase real de alta resolução (10 m), com imagens do Sentinel-2A e aprendizado de máquina profundo [7]. O Dynamic World produz probabilidades por pixel para 9 tipos de terra, dessas oito ocorrem em Acrelândia (água, floresta, pastagem, área inundada, vegetação arbustiva, área descoberta, área construída e área agrícola).

Os dados de uso e cobertura da terra foram adquiridos e processados no Google Earth Engine (GEE). Foi realizado o recorte e o processamento das imagens Sentinel-2 A dos anos de 2018 e 2023. Esse processo permitiu identificar e categorizar as diferentes classes de uso da terra em cada período.

A precisão da classificação foi validada por meio da análise do coeficiente Kappa. Para calcular a matriz Kappa no QGIS com o plugin SCP, com o arquivo de classes de uso da terra. Distribuídas amostras de pontos e atribuídas classes de referência manualmente. O SCP classificou automaticamente o uso da terra, e foram comparados suas classes com as de referência, gerando a matriz de confusão. O coeficiente Kappa foi calculado para avaliar a concordância das classificações, utilizando um erro de 1% para precisão.

O coeficiente Kappa varia de -1 a 1, onde 1 indica concordância perfeita, 0 indica concordância igual à chance aleatória e valores negativos indicam concordância pior do que o acaso.

Os dados classificados foram exportados para o QGIS para avaliar as mudanças no uso da terra, com a ferramenta r.reports. Foram calculadas as variações nas classes de uso da terra em termos de hectares e percentuais. Em seguida, foi aplicado o teste correlação de Pearson para examinar a relação entre as áreas das diferentes classes de uso da terra nos anos de 2018 e 2023. O teste de correlação foi realizado no R Studio, com o pacote stats, e a função cor(). A significância do teste foi avaliada pelo p-valor associado, a um nível de significância de 0,05.

3. RESULTADOS

Os mapas de classificação do uso da terra (Figura 2), indicaram que em 2018, as principais classes com maior ocupação eram florestas (51,49%), seguidas por pastagens (32,29%) e áreas agrícolas (3,92%). Em 2023, houve um aumento significativo nas áreas agrícolas (7,89%), enquanto as áreas com pastagens (38,07%) e florestas (41,79%) diminuíram.

Figura 2. Mapas de uso e cobertura da terra na área de estudos nos períodos de 2018 e 2023.

As mudanças nas classes de uso da terra entre 2018 e 2023 (Figura 3), mostraram que houve uma redução nas áreas ocupadas por florestas de 18,79%. Enquanto isso, as áreas agrícolas aumentaram 99,80%. As pastagens cresceram em 17,87%. As outras classes observadas, também apresentaram aumento: área construída em 10,22%, vegetação inundada em 4,28% e área construída em 10,22% na área construída.

Por outro lado, a área arbustiva sofreu uma redução de 31,72%, enquanto a área descoberta diminuiu em 10,10%. A área ocupada por água não sofreu alteração. Floresta, água, pastagem, área inundada, vegetação arbustiva, área descoberta, área construída, área agrícola.

Figura 3. Porcentagem de classes de uso e cobertura na área de estudos nos períodos de 2018 e 2023.

O coeficiente Kappa de 81,54% mostrou uma concordância significativa entre as classificações observadas e as previstas pelo modelo da plataforma dynamic World para o uso e cobertura da terra. Isso aponta para uma alta qualidade na classificação (Tabela 1).

Métrica	Valor
Precisão Geral	0,81
Erro	0,01

Tabela 1. Concordância entre as classificações observadas e previstas pelo modelo da plataforma Dynamic World para o uso e cobertura da terra na área de estudo.

Os resultados do teste de correlação de Pearson revelaram uma associação linear forte e

positiva entre as áreas de uso da terra nos anos de 2018 e 2023, com um coeficiente de correlação de 0,99 com alta significância estatística $p < 0,05$. Isso implica que, em geral, quando a área de uma classe de uso da terra aumenta em 2018, espera-se um aumento correspondente na mesma classe em 2023 (Figura 4).

Figura 4. Correlação entre as áreas de uso da terra nos anos de 2018 e 2023.

4. DISCUSSÃO

Essas mudanças indicam uma significativa alteração na ocupação e uso da terra e nas práticas agrícolas durante o período analisado [8]. O aumento nas áreas agrícolas entre 2018 e 2023 sugere que terras anteriormente cobertas por florestas, vegetação arbustiva, pastagens e áreas descobertas podem ter sido convertidas em áreas agrícolas para atender à demanda por produção agrícola [9].

A redução das áreas florestais, pode sugerir atividades como desmatamento, exploração madeireira não sustentável ou conversão de terras para outros fins, como agricultura ou urbanização [10].

A alta qualidade da classificação, demonstrada pelo coeficiente Kappa, valida a precisão do modelo da plataforma Dynamic World na identificação e mapeamento das classes de uso e cobertura da terra. Isso confere confiabilidade aos resultados e aumenta a credibilidade das informações produzidas pela plataforma para fins

de monitoramento ambiental, planejamento territorial e gestão de recursos naturais [11]. Se essas tendências de expansão da área agrícola e redução da área de floresta persistirem sem a implementação de medidas adequadas, os impactos podem ser extremamente prejudiciais. O aumento contínuo da área agrícola pode levar à fragmentação e degradação de habitats naturais, perda de biodiversidade, degradação do solo e diminuição dos serviços ecossistêmicos, como regulação do clima e manutenção da qualidade da água [12].

Por outro lado, a redução contínua da área de floresta pode intensificar os efeitos do desmatamento, incluindo aumento das emissões de carbono, perda de habitat para espécies vulneráveis e agravamento do aquecimento global [13].

5. CONCLUSÕES

Os resultados destacam mudanças significativas no uso da terra em Acrelândia, Acre, de 2018 a 2023, com aumento das áreas agrícolas, redução das florestas e pastagens, e expansão urbana. A forte correlação entre as áreas de uso da terra ressalta a consistência na distribuição espacial ao longo do tempo.

Para mitigar esses impactos negativos, é crucial adotar práticas agrícolas sustentáveis e medidas de conservação. Encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento agrícola e a preservação da floresta e seus ecossistemas é essencial para garantir o desenvolvimento sustentável da região.

8. REFERÊNCIAS

[1] Escada, M. I. S.; Amaral, S.; Fernandes, D. A. Dynamics of occupation and landscape transformations in the Amazon, Brazil. *Cadernos de Saúde Pública*, volume 39 (3), 2023. <https://doi.org/10.1590/0102-311XPT021723>.

[2] Ellwanger, J., Kulmann-Leal, B., Kaminski, V., Valverde-Villegas, J., Veiga, A., Spilki, F., Fearnside, P., Caesar, L., Giatti, L., Wallau, G., Almeida, S., Borba, M., Hora, V., & Chies, J. Beyond diversity loss and climate change: Impacts of Amazon deforestation on infectious diseases and public health. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, 92(1), 2020. e20191375. <https://doi.org/10.1590/0001-3765202020191375>.

[3] Pontes, F. AMACRO: The New Old Frontier of Deforestation in the Amazon. 2021. Disponível em: <https://www.raisg.org/pt-br/radar/amacro-a-nova-velha-fron>. Acesso em: 22 abr. 2024.

[4] MAPBIOMAS. Annual Report of Deforestation in Brazil - 2021. 2021. Disponível em: <https://alerta.mapbiomas.org/en/annual-report-of-deforestation-in-brazil-2021-2>. Acesso em: 23 abr. 2024.

[5] Gunathilaka, M., Fernando, S. Accuracy Assessment of Unsupervised Land Use and Land Cover Classification Using Remote Sensing and Geographical Information Systems. *International Journal of Environment, Engineering and Education*. 2022. <https://doi.org/10.55151/ijeedu.v4i3.73>.

[6] IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Acrelândia. 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ac/acrelandia.html>. Acesso em: 26 abr. 2024.

[7] Brown, C. F.; Brumby, S. P.; Guzder-Williams, B.; Birch, T.; Brooks Hyde, S.; Mazzariello, J.; Czerwinski, W.; Pasquarella, V. J.; Haertel, R.; Ilyushchenko, S.; Schwehr, K.; Weisse, M.; Stolle, F.; Hanson, C.; Guinan, O.; Moore, R.; Tait, A. M. Dynamic World, Near real-time global 10 m land use land cover mapping, *Scientific Data*, 9: Article number: 251, 2022. <https://doi.org/10.1038/s41597-022-01307-4>.

[8] Adhikari, S., Adhikari, A., Weaver, D., Bekkerman, A., & Menalled, F. Impacts of Agricultural Management Systems on Biodiversity and Ecosystem Services in Highly Simplified Dryland Landscapes. *Sustainability*. 2019. <https://doi.org/10.3390/SU1113223>.

[9] Yogender, S., Guliyeva, S., Alaksarov, E., Singh, A., Kushwaha, S. Deforestation analysis using Random Forest and interactive supervised classification approach. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 2022. doi: 10.1088/1755-1315/1064/1/012028.

[10] Maja, M.; Ayano, S. The Impact of Population Growth on Natural Resources and Farmers' Capacity to Adapt to Climate Change in Low-Income Countries. *Earth Systems and Environment*, 5, 271 – 283, 2021. <https://doi.org/10.1007/s41748-021-00209-6>.

[11] Pendrill, F., Gardner, T., Meyfroidt, P., Persson, U., Adams, J., Azevedo, T., Lima, M., Baumann, M., Curtis, P., Sy, V., Garrett, R., Godar, J., Goldman, E., Hansen, M., Heilmayr, R., Herold, M., Kuemmerle, T., Lathuillière, M., Ribeiro, V., Tyukavina, A., Weisse, M., & West, C. Disentangling the numbers behind agriculture-driven tropical deforestation. *Science*, 377, 2022. <https://doi.org/10.1126/science.abm9267>.

[12] Veiga, M.C. Impact of Repurposing Forest Land on Erosion and Sediment Production. Case Study: Krupanj Municipality—Serbia. *Forests*, 14(6), 1127, 2023. doi: 10.3390/f14061127.

[13] Frances, Seymour., Nancy, L., Harris. Reducing tropical deforestation. *Science*. 2019. doi: 10.1126/SCIENCE.AAX8546.